

‘Vâlî-İ Âmidî Dîvânı’ndan Seçmeler’ İsimli Kitabın Deęerlendirilmesi

Selections from The Vali-I Âmidî Dîvân’s

Süleyman BÖRÜ

Tarih Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
sboru2112@mail.com
Orcid Id: 0009-0002-2763-7477

Fırat TAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
irmibir@gmail.com
Orcid Id: 0000-0002-9300-8612

Canan KOLKIZOĞLU

Sınıf Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
cananaslan23@gmail.com
Orcid Id: 0009-0003-0715-2293

Mehmet ŞAHİN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
baltacimehmet0044@gmail.com
Orcid Id: 0009-0003-6738-0706

ÖZET

Divan edebiyatı, 18. yüzyıla gelinceye kadar geride bıraktığı altı asırlık süreçte gövdesine önemli şairlerin isimlerini yazdırmıştır. 18. yüzyıl, bir yandan Sebk-i Hindî tarzının önceki yüzyıldan devreden edebî bakiyesiyle şiirler yazdırmağa devam ettiği bir yandan da Mahallileşme çabalarının görüldüğü önemli bir dönemdir. Bu dönemde nazire edebiyatı da ön plandadır. Divan edebiyatı bu yönüyle 18. yüzyılda “nazire edebiyatı” görünümüne de sahiptir. Bu yüzyılda birçok Divan şairi, nazire türünde edebî muhitlerde nam salmıştır. Edebi kaynaklarda Vâlî-i Âmidî olarak anılan Hasan Ağa da bunlardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Divan, Şair, Şiir.

ABSTRACT

Divan literature had the names of important poets written on its body during the six centuries it left behind until the 18th century. The 18th century was an important period in which, on the one hand, poems were written with the literary remnants of the Sebk-i Hindî style carried over from the previous century, and on the other hand, efforts towards localization were seen. Nazere literature was also at the forefront during this period. In this respect, Divan literature also had the appearance of “nazere literature” in the 18th century. In this century, many Divan poets became famous in literary circles in the naze genre. Hasan Ağa, referred to as Vâlî-i Âmidî in literary sources, is one of them

Keywords: Divan, Poet, Poetry

GİRİŞ

Divan edebiyatı, 18. yüzyıla gelinceye kadar geride bıraktığı altı asırlık süreçte gövdesine önemli şairlerin isimlerini yazdırmıştır. 18. yüzyıl, bir yandan Sebki Hindî tarzının önceki yüzyıldan devreden edebî bakiyesiyle şiirler yazdırmağa devam ettiği bir yandan da Mahallileşme çabalarının görüldüğü önemli bir dönemdir. Bu dönemde nazire edebiyatı da ön plandadır. Divan edebiyatı bu yönüyle 18. yüzyılda “nazire edebiyatı” görünümüne de sahiptir. Bu yüzyılda birçok Divan şairi, nazire türünde edebî muhitlerde nam salmıştır. Edebi kaynaklarda Vâlî-i Âmidî olarak anılan Hasan Ağa da bunlardan biridir.

Vâlî-i Âmidî, 18. yüzyıl Diyarbakır edebî muhitinin tanınmış şairlerindedir. Şairin tespit edilebilen tek eseri Türkçe Dîvân'ıdır. Dîvân'da Hassân bin Sâbit, Sâ'ib-i Tebrizî, Zahîr-i Fâryâbî, Nâbî, Nâilî, Ümnî'yi anan Hasan Ağa, Hâmî, Âgâh, Lebîb gibi döneminin meşhur Diyarbakırlı şairlerine nazireler yazmıştır (TEİS, 2024). Aynı şekilde onlar da Vâlî'nin şiirlerini tanzir ve tahmis etmiştir. Gazellerinde Gülşenîlik, Ruşenîlik ve Mevlevilikten bahseden şairin herhangi bir tarikata mensubiyeti konusunda bir bilgi yoktur (TEİS, 2024)..

VÂLÎ DÎVÂNİ

“Vâlî-i Âmidî Dîvânı'ndan Seçmeler” adıyla İKSAD Yayınevi tarafından Kasım 2024'te okurla buluşturulan kitabın editörlüğünü Prof. Dr. İdris Kadioğlu üstlenmiştir. Titiz bir çalışma neticesinde edebiyat dünyasına kazandırılan eser; Ön Söz, Giriş, A-Vâlî'nin Nazîre Beyitleri, B- Vâlî'nin Nazîre Gazelleri, İstinsah Kaydı, Sonuç ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

Ön Söz'de kitap hakkında genel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın, Vâlî-i Âmidî'nin nazire geleneğinde sahip olduğu yerin ve önemin tespit edilme amacı taşıdığına değinilmiştir. Vâlî Dîvânı'nın yeniden ele alınıp incelendiğinde nazire özelliği taşıyan yüz kırk yedi gazelin tespit edildiğine vurgu yapılmıştır. Bu gazellerin, Divan'ın yazma nüshalarından olan Millet Kütüphanesi (Ali Emîrî-Manzum 486), Ankara Milli Kütüphane (A 5266) ve Esmâ Ocak Hususî Kütüphanesi'nde bulunan üç yazma eserin karşılaştırmalarının yapılarak yeniden okunmasıyla tespit edildiğine değinilmiştir. Nazire gazellerin tespitinde, müstensihin düştüğü haşiyelerden faydalandığı; bunların numaralandırıldıktan sonra çevirileriyle birlikte araştırmacıların dikkatine sunulduğu belirtilmiştir (Kadioğlu, 2024: i). Ön Söz'de genel olarak çalışmanın ortaya çıkış hikayesine ve amacına değinilmiş, okurun dikkatine sunulan bunlar gibi bazı hususlar açıklanmıştır.

Giriş'te (s. 1-4) Vâlî mahlasını kullanan Hasan Ağa'nın, Diyarbakırlı olduğu; 1100/1688-1689(?) yılında doğduğu ve kesin olarak bilinmemekle birlikte 1151/1738-1739(?) yılında ölmüş olabileceği belirtilmiştir. Diyarbakır edebî muhitinin önemli temsilcilerinden olduğu aktarılan Vâlî-i Âmidî'nin, hikemî tarzda yazdığı şiirlerle dikkat çektiği; bilinen tek eseri Dîvân'da 404 gazel, 1 tahmis, 1 müseddes, 14 muamma, 40 rubâî, kıta şeklinde 8 şiir, beyit şeklinde 2 tarih manzumesi ve 4 müfred bulunduğu yer verilmiştir (Kadioğlu, 2024: 1). Şairin, 17. yüzyılda Fars edebiyatında ortaya çıkan ve Divan edebiyatını da etkisi altına Sebki Hindî'den de etkilendiğine yer verilmiştir.

Hikemî tarzın Fars edebiyatındaki temsilcilerinden Sâ'ib-i Tebrizî ve Şevket-i Buhârî'nin yanı sıra bu tarzın Divan edebiyatındaki önemli temsilcisi olarak başta sayılan Nâbî'nin, Vâlî'nin edebî şahsiyetinin oluşmasında büyük etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Kadioğlu, 2024: 3).

Giriş'te ayrıca Vâlî'nin şiirlerini Türkçe yazdığına, divanın farklı nazım biçimleriyle zengin bir içeriğe sahip olduğuna, dönemin edebî üslubunun başarılı şekilde yansıtıldığına değinilmiştir.

A-Vâlî'nin Nazîre Beyitleri (s. 5-16) başlığı altında Diyarbakır'da şair Âgâh'ın öncülüğünde bir araya gelen edebiyat topluluğuna mensup divan şairlerinden Âgâh, Lebîb-i Âmidî, Nâbî, Ümnî-i Âmidî, Yûsuf Nâbî-i Ruhâvî, Âgâh-ı Semerkandî-i Âmidî, Hâzık-ı Erzurûmî, Ümnî, Muhammed Emîrî-i Âmidî, Kâmî-i Edirnevî Kâdî-i Âmid, Nedîm-i Meşhûr, 'İzzet 'Alî Paşa, Lâ-edrî, Pertev Reîsü'l-küttâb, Avnî-i Yenişehirî, Güzârî-i Âmidî, Dürrî-i Vâmî Büyük Tezkireci, Refî-i Âmidî'ye ait beyitlere Vâlî'nin yazdığı yüz otuz altı (136) nazire beyite yer verilmiştir. Beyitler günümüz Türkçesine çevrilmiştir, beyitlerin açıklamalarına yer verilmemiştir. Nazire beyitlerin, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid'den alındığı belirtilmiştir.

B- Vâlî'nin Nazîre Gazelleri (s. 17-183) başlığı, çalışmanın en hacimli kısmıdır. Bu başlık altında yüz kırk yedi (147) gazele yer verilmiştir. Bunların yetmiş dört (74) tanesi Âgâh mahlasını taşımaktadır. Bu gazellerin ya Âgâh'ın tanzir edilen zemin şiirlerini ya da onun tanzir ettiği gazelleri yansıttığı belirtilmiştir. Âgâh, Nâbî (36), Lebîb (29), Hâmî (12), Emîrî (4), Ümnî (4), Nedîm (2) mahlasının birden çok gazelin kenarına; Câmî, Sâ'ib, Hafid, Mucîb, Neylî, İzzet, Fâmî, Refî, Şehdî ve Hâzık mahlaslarının ise birer gazelin kenarına yazıldığı belirtilmiştir (Kadioğlu, 2024: 17). Nazire gazeller, günümüz Türkçesine çevrilerek verilmiştir.

Sonuç (s. 187-188) bölümünde, nazire geleneğinde Vâlî'nin Türk edebiyatında zirve şahsiyetlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Vâlî'nin her ne kadar Nâbî ve Âgâh'ın etkisinde kalarak hakîmane şiirler yazmışsa da hem

kendi dönemindeki hem de sonra gelen şairleri etkilediği vurgulanmıştır. Bu çalışmada Vâlî-i Âmidî Dîvânı'nda tespit edilen yüz kırk yedi (147) nazire gazelin, dil içi çevirileriyle birlikte araştırmacıların dikkatine sunulduğu belirtilmiştir.

Ekler'de (s. 191-196) Dîvân-ı Vâlî-i Âmidî'den alınmış el yazması nüshalardan örnek görsellere yer verilmiştir.

KİTAPTAN OKURA

Vâlî-i Âmidî Dîvânı'ndan Seçmeler adıyla yayınlanan bu çalışma akademik bir hassasiyetle yapılmış olsa da çoğunluğa hitap etmektedir. Birbirinden güzel şiirlerin yer aldığı bu çalışma, okura edebî bir şölen sunmaktadır. Çevirisi yapılan şiirler, titizlikle en sade şekilde ele alınmıştır. Aşağıda verilen şiirler bu sadelik anlayışının örneklerindedir:

Hep gösterürdüm ehl-i dile n'eyledüklerin

Destüm degerse dâmen-i devrâna bir dahı

(Dünyanın eteğine bir daha elim yetişirse, gönül ehline ne yaptıklarını gösterirdim.)

İtmez kabûl 'avf u kerem cürm-i bî-haddem

Biñ kerre dest u pâyına düşsem hınâ gibi

(Çok günahkârım, kına gibi bin defa el ve ayağına düşerek af ve kerem dileysem kabul etmez.)

Hemân görincedür izhâr-ı hubb-ı ca'îsi

İnanma merdüm-i 'asruñ hezâr mahabbetine

(Bir anda görünce yapmacık sevgi izhar eder. Bu asrın insanının çok muhabbetli görünmesine aldanma.)

KAYNAKÇA

Kadıoğlu, İdris. (2024). Vâlî-i Âmidî Dîvânı'ndan Seçmeler. Ankara: İKSAD Yayınevi.

Koncu, Hanife. (2020). "Vâlî, Hasan Ağa". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vali-hasan-aga> [Erişim tarihi: 23.11.2024].